

Larvas del género *Paracles* Walker, 1855 (Lepidoptera: Erebiidae, Arctiinae) en ecosistemas de agua dulce del Uruguay

Bentancur-Viglione Gabriela¹, Beccacece Hernán², Morelli Enrique¹

¹Sección Entomología, Facultad de Ciencias-UdelaR, Montevideo, Uruguay; gbentancur@fcien.edu.uy

²Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. Universidad de Córdoba, Argentina.

Introducción

De las 11.000 especies descritas para la subfamilia Arctiinae (Erebiidae) 6.000 están ampliamente distribuidas en el Neotrópico. Los adultos son de tamaño mediano a grande de colores brillantes, aposemáticos o miméticos y con frecuencia presentan hábitos nocturnos, aunque algunas especies son crepusculares o diurnos. Las larvas tienen importancia económica porque algunas especies pueden ser plagas de cultivos debido a sus hábitos polívoros (Navarro et al., 2009). Los Arctiinae incluyen lepidópteros de vida subacuática. La descripción de estados inmaduros para especies de lepidópteros acuáticos es fragmentaria y casi inexistente para el continente Americano. Las larvas de las especies acuáticas de Arctiinae se reconocen por la presencia de sedas secundarias y verrugas, otorgándole un aspecto piloso. El género *Paracles* está presente solamente en la región Neotropical con 77 especies descritas (Beccacece et al., 2014).

Materiales y métodos

Se recolectaron los ejemplares de larvas maduras sobre vegetación emergente de los cuerpos de agua. Se fijaron las larvas en alcohol 70°. Las restantes fueron criadas, emergiendo los adultos que fueron extendidos para su identificación. La determinación taxonómica de los especímenes se realizó bajo microscopio estereoscópico utilizando las claves de Romero & Navarro (2009), Carter & Kristensen (1998). Los esquemas para las descripciones anatómicas se realizaron en cámara clara con microscopio estereoscópico, utilizando la terminología larval propuesta por Hinton (1946), con las modificaciones de Sterhr (1987). Los imagos y las larvas fueron depositados en la Colección entomológica de Facultad de Ciencias.

Resultados

Los adultos de *Paracles* (Fig. 1) tienen pelos largos y densos en todo el cuerpo, y el patrón de coloración es opaco, generalmente pardusco, grisáceo, negruzco o amarillento. *Paracles* es el único género de Arctiinae con larvas de hábitos acuáticos. Pudiéndose encontrar en aguas estancadas o de flujo lento como lagos, lagunas, arroyos y ríos (Berg, 1877^a). Estas larvas carecen de branquias traqueales y la respiración está mediada por pelos que sostienen el aire formando un plastrón en el lado dorsal.

Fig. 1. Vista dorsal de imago de: *Paracles vulpina* (derecha); *P. azollae* (izquierda)

Para Uruguay están citadas las especies *Paracles azollae* (Berg, 1877), *P. tenuis* Berg, 1877, *P. burmeisteri* (Berg, 1877), *P. uruguayensis* (Berg, 1886), *P. cajetani* (Rothschild, 1910), *P. vulpina* (Hübner, [1825]). Las larvas maduras (Fig. 2 y 3) de *Paracles azollae* y *P. vulpina* se caracterizan por presentar un escudo protorácico con sedas principales y verrugas. T2 y T3 (Fig. 4) con complicado plastrón respiratorio dorsal y verrugas de sedas plumosas, largas y gruesas. A1-2 (Fig. 5) con plastrón dorsal complejo con sedas en calazas. A3-8 con plastrón y sedas sobre calazas. A9 con plastrón complejo y verrugas. A10 con verruga dorsal. La presencia y el número de verrugas, el número y la forma de las sedas verrucales y la ubicación del plastrón aerífero son presentados como caracteres anatómicos para la determinación específica del género *Paracles*.

Fig. 2. Vista lateral de la larva madura de *Paracles azollae*. Fig. 3. Cápsula cefálica: a- vista frontal; b- vista lateral.

Fig. 4. Quetotaxia torácica: a-T1; b- T2-3.

Fig. 5. Quetotaxia del abdomen en vista lateral.

Referencias Bibliográficas.

- Beccacece, H., Vincent, B., Navarro F., 2014. The type-material of Arctiinae (Lepidoptera, Erebidae) described by Burmeister and Berg in the collection of the Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia (Buenos Aires, Argentina). *ZooKeys* 421: 65-89. doi: 10.3897/zookeys.421.6666
- Berg, C., 1877. Estudios Lepidopterológico acerca de la fauna Argentina y Oriental. *An. Soc. cient. Argent.*3: 228-242, pl. Biezanko, C. M., Ruffinelli, A. & Link, D., 1978. Catálogo de Lepidópteros do Uruguai.- *Rev. Do Centro de Ciências Rurais*, (suplemento):1-84.
- Carter, D. J. & Kristensen N.P. 1998. Classification and Keys to higher taxa, pp 27-40. En: Kristensen, N.P.(ed) *Lepidoptera, Moths and Butterflies, Volumen 1: Evolution, Systematic, and biogeography. Handbuch der Zoologie Band IV Arthropoda: Insecta. Teilband/part 35.* Walter de Gruyter. Berlin. New York.
- Dominguez, E., H. R., Fernandez, 2009. *Macroinvertebrados bentónicos sudamericanos: sistemática y biología. 1° ed. Tucumán: Fundación Miguel Lillo. 656 pp.*
- Hinton, H. E., 1946. On the homology and nomenclature of the setae of lepidopterous larvae, with some notes on the phylogeny of the lepidoptera.- *Transaction of the Royal Entomological Society of London.* 97: 1-37.
- Romero, V. F. & Navarro, F., 2009. Lepidoptera, pp 309-340 en: Domínguez y Fernández (eds) *Macroinvertebrados Bentónicos sudamericanos. Sistemática y Biología Fundación Miguel Lillo, Tucumán, Argentina.*